

теория и методика профессионального образования

Стукалова Ольга Вадимовна,
доктор педагогических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник
ФГНУ ИХО РАО, Москва
chif599@mail.ru

Лазарев Максим Александрович,
младший научный сотрудник
ФГНУ ИХО РАО, Москва
cerambycidae@fromru.com

Особенности профессионального становления будущих педагогов в образовательной среде высшего учебного заведения

Эффективность процесса становления «себя как профессионала» во многом определяется степенью согласованности идеального и реального образа профессии. Осуществление себя в профессии формирует самосознание человека, его мотивацию на самореализацию и самоутверждение, на выстраивание жизни как глубоко осознанного, духовно наполненного и целенаправленного пути. Профессиональное становление в современных условиях во многом определяется наличием установки студентов на выбор образа жизни, который связывается с представлениями о ее высоком качестве, успешности, статусе и т. д. Безусловно, реализация такой профессиональной направленности личности происходит не в пользу профессии педагога или специалиста в области культуры и искусства, что приводит к разочарованиям, задержкам профессионального и личностного роста, снижению творческой активности студентов на последних курсах обучения. У многих студентов появляется неуверенность в своем профессиональном будущем. В результате развивается кризис профессиональной идентичности личности, который стимулирует конфликты и потребность выбора другой профессии (И.В. Андреева, А.А. Гусейнов, А.К. Семенов и др.).

Утрата представлений о миссии своей профессии, о профессиональном долге и профессиональной чести, об основах профессионального мастерства и профессиональной гордости, т. е. тех понятий, которые не могут быть порождены прагматизмом, ориентациями на материальный комфорт, приводит к глубокому кризису в профессиональном образовании в области, являющейся с современных позиций

непрестижной (например, работа педагога дополнительного образования) или слишком элитарной, когда достижение успеха в специальности требует особого таланта, сверхзатрат и т. д. (имеются в виду области искусства).

Между тем процесс профессионального становления включает в себя выстраивание образа будущей профессии, определение ценностного отношения к ней. Очевидно, что содержание образования и организация обучения должны создавать оптимальные условия для интериоризации норм и ценностей человеческого опыта, выражения отношения к профессиональным знаниям и способностям, формирования умения целостного осмысления собственной деятельности и себя как ее субъекта.

Таким образом, в современном высшем образовании возникает необходимость решения проблем профессионального становления на всех его стадиях – от профессионального выбора, самоопределения до профессиональной адаптации и совершенствования – что связано с процессом культурно-творческого развития личности (Ю.П. Азаров).

Для определения наиболее эффективных направлений, принципов, форм профессионального становления будущих учителей была изучена психолого-педагогическая специфика обретения профессии. В обобщенном виде ее можно представить следующим образом:

1) доминирование мотивов творческой самореализации при выборе профессии.

Формирование мотивации на выбор профессии определяется предшествующими формами выражения положительного отношения к профессии и стоящие за этим отношением мотивы. Проведенные в исследовании опросы абитуриентов и студентов-первокурсников педагогических вузов (2003–2010 гг.) (было опрошено 420 человек) позволили определить, что ведущими мотивами в выборе профессии являются: стремление к интересной творческой работе (51% всех респондентов); реализация собственного творческого потенциала (30%); продолжение семейных традиций (13%).

«Стремление к материальному достатку», «статусность профессии» назвали лишь 2% респондентов.

Для сравнения приведем данные такого опроса, сделанного у студентов-первокурсников юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (2001–2003 гг.), факультета французского языка Московского государственного лингвистического университета им. Мориса Тореза (2005-2007 гг.) (всего опрошено 356 человек): стремление к материальному достатку (48%); иметь соответствующий социальный статус (31%); работать за рубежом, т. к. факультет предоставляет такую возможность (17%).

Таким образом, изначально большинство будущих специалистов в сфере культуры и искусства имеют мотивы на творческую самореализацию в профессии.

2) наличие кризисов в период освоения профессии и перепады в оценке верности своего профессионального выбора. Многолетняя педагогическая практика и сопоставление собственных наблюдений с заключениями других исследователей позволяют заключить, что процесс профессионального становления крайне неравномерен, а выработка такого качества, как «профессиональная устойчивость», является серьезной проблемой, требующей разработки новых подходов к подготовке специалистов. Опрошенные выпускники педагогических вузов заявляют о разочаровании в избранной профессии (в среднем 35%), утрате веры в свои творческие возможности (до 48%), желании переквалифицироваться (до 25%). Исследование причин такого резкого перепада в оценке профессионального выбора показало, что среди них наиболее важны:

- излишняя романтизация профессии педагога при слабом представлении о реальных особенностях этой профессии в момент ее выбора;

- рассогласование идеального и реального образа выбираемой профессии, личных ценностных ориентаций и ценностей современной социокультурной ситуации, когда на вершинах шкалы находятся ценности материального достатка и публичного успеха;

- неадекватная самооценка.

Таким образом, при разработке педагогической модели профессионального становления необходимо учитывать, что самореализация в профессии должна включать этап формирования образа профессии, содержащий не только эмоциональные, но и когнитивные компоненты. Лишь соответствие эмоционально-оценочных компонентов существенным содержательным компонентам профессии делает выбор сферы культуры и искусства обоснованным и реальным, создавая условия для развития профессиональной устойчивости. При наиболее благоприятных условиях этот этап осуществляется в старшем школьном возрасте – например, на курсах подготовки абитуриентов. В ином случае этот этап проходит на первом курсе, когда перед студентами раскрывается потенциал будущей профессии не только в учебных курсах, но и в беседах с преподавателями, старшекурсниками, выпускниками вуза.

Кроме того, проблему профессионального становления необходимо рассматривать в широком социокультурном контексте, учитывать изменения общественного запроса на специалистов, существующие требования к компетентности, определяющие востребованность данного специалиста и т. д.

3) значимость развития творческих способностей. Для обоснованности профессионального выбора необходимо также, чтобы требования со стороны профессии

соответствовали возможностям студента, уровню его способностей. Иначе у студента накапливается отрицательный опыт, формируются такие отрицательные способы решения профессиональных задач, как уход от проблем, их игнорирование и т. д.

4) социально-психологические особенности студентов. Помимо общих для этого возраста особенностей, студенты, избравшие своей профессией педагогику, обладают определенными чертами, определяющими выбор педагогических направлений гуманитаризации образовательного процесса для достижения высокого уровня профессиональной готовности.

Студенческий возраст, согласно исследованиям психологической школы Б. Г. Ананьева, представляет собой «сензитивный период для развития основных социогенных потенций человека». Огромное влияние на процессы развития личности оказывает получение высшего образования. В образовательной среде вуза формируется склад мышления, который характеризует профессиональную направленность личности, повышается уровень общего интеллектуального развития (восприятия, памяти, мышления, внимания, уровня владения логическими операциями и т. д.).

В целом для студенческого возраста (17–22 лет) характерно завершение процесса роста, приводящего, в конечном итоге, к расцвету организма. При этом в студенческом возрасте изменяются черты внутреннего мира, повышается уровень самосознания, перестраиваются психические процессы, становятся более устойчивыми эмоциональная, мотивационная и волевая сферы личности. Большинство исследователей подчеркивает, что для достижения высокого уровня профессиональной подготовки студентов необходимо обеспечить возможность получения глубоких фундаментальных знаний и в то же время повысить качество обучения на основе использования инновационных педагогических методов и технологий развития творческих способностей, стремления к непрерывному самообразованию, а также учесть интересы студентов в самореализации (А. А. Вербицкий, Ю. В. Попов).

Центральным психическим процессом студенческого возраста является развитие самосознания, которое включает познавательный элемент (открытия своего «Я»), понятийный элемент (представление о своей индивидуальности) и оценочно-волевой элемент (самооценка). Развитие рефлексии создает условия для критической переоценки ранее сложившихся ценностей, следовательно, происходит их изменение и развитие.

Психологи считают, что смысл жизни можно назвать важнейшим новообразованием студенческого возраста. И.С. Кон утверждает, что в этот период жизни проблема смысла жизни становится всеобъемлющей. В процессе осознания необходимости определения смысла проявляется установка на сознательное построение

собственной жизни. Все эти черты студенческого возраста органично включаются в концепцию гуманитаризации образовательного процесса.

Особенностями студентов – будущих учителей являются их педагогические способности, направленность на самореализацию в области педагогики. Кроме того, они характеризуются открытостью к восприятию новых идей, гибкостью, критичностью мышления, широкой сферой интересов.

Таким образом, профессиональное становление будущего учителя должно опираться на принципы развития творческого потенциала личности, включая эстетический и культурный опыт, творческое воображение, готовность к творческой самореализации в профессиональной деятельности.

Как показала практика, инициативному, творчески относящемуся к своей профессиональной деятельности педагогу нужны, в частности: 1) глубокие знания в различных областях науки; 2) особые личностные качества; 3) специальные знания и умения, способствующие активизации профессионально-творческого потенциала личности; 4) высокая мотивационная готовность к профессионально-творческой самостоятельной деятельности.

Кроме того, педагог должен обладать ярко выраженной творческой личностной позицией, стремлением к творческому поиску. Важнейшей детерминантой профессионального становления являются внутренняя значимость деятельности в сфере педагогики, удовлетворенность его результатами, самим творческим процессом.

Литература

1. Абульханова-Славская К. А. Деятельность и психология личности. – М.: Наука, 1980.
2. Альтбах Ф.Дж. Модели развития высшего образования в преддверии 2000 г. // Перспективы: вопросы образования. – 1992. № 3. – С. 40–58.
3. Асмолов А.Г. Стратегия социокультурной модернизации образования: на пути к преодолению кризиса идентичности и построению гражданского общества // Вопросы образования, 2008. № 1. – С. 65–86.
4. Беднарчик Х.П. Методолого-теоретические проблемы развития профессионального образования. – СПб.: Радом, 1995.
5. Дружинин В.Н. Психология. – СПб.: Питер, 2004.
6. Качество высшего образования: требования к уровню и оценке подготовки специалистов в высшей школе. Материалы Международной конференции и Российско-Финского семинара. – Новгород: НовГУ, 1995.
7. Кон И.С. В поисках себя: Личность и ее самосознание. – М.: Политиздат, 1984.
8. Коростылева Л.А. Психология самореализации личности: затруднения в профессиональной сфере. – М.: Речь, 2005.
9. Новиков А.М. Профессиональное образование России: перспективы развития. – М.: ИЦП НПО РАО, 1997.

10. Печко Л. П. Духовность и развитие эстетического самосознания личности в представлениях учителя// Проблемы художественно-эстетической подготовки современного учителя. Сб. научных трудов. – Иркутск: Изд-во ИГПН, 1997.
11. Поваренков Ю.П. Психологическое содержание профессионального становления человека. – М.: Изд-во УРАО, 2002.
12. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность: В 2 тт. / Под ред. Б.М. Величковского. – М.: Педагогика, 1986.